

ÜBUNGSBLATT TABULATOR – TABSTOPP

Speichere alle Übungen in *ein* Dokument

Achtung! Was ist in Zeilen mit gleichen Tabstopps zu beachten ...?

FÜR ANFÄNGER*INNEN

Gib folgende Liste ein und bearbeite diese mit den Arbeitshinweisen!

Die Nachbarländer Österreichs und ihre Hauptstädte

Tschechien	Prag
Slowakei	Bratislava
Ungarn	Budapest
Slowenien	Laibach
Italien	Rom
Schweiz	Bern
Liechtenstein	Vaduz
Deutschland	Berlin

Arbeitshinweise:

- Formatiere den gesamten Text in der Schriftart Century Gothic, 11 pt.
- Gestalte die Überschrift zentriert, 14 pt, fett.
- Setze bei der Aufstellung einen links Tabulator bei 4 cm

FÜR FORTGESCHRITTENE

Gib folgende Liste ein und bearbeite diese mit den Arbeitshinweisen!

Postkarten-Aktion des ÖJRK

Name	Karten	Preis
Fareed Ahmed	3	€ 4,50
Lea Nemeth	5	€ 7,50
Tobias Weber	7	€ 10,50
Iris Winklhofer	8	€ 12,00

Arbeitshinweise:

- Formatiere den gesamten Text in der Schriftart Verdana, 11 pt.
- Gestalte die Überschrift linksbündig, 14 pt, fett.
- Gestalte die erste Zeile der Aufstellung fett und setze zwei **zentrierte Tabstopps** bei 4 cm und 6,3 cm.
- Bei der restlichen Aufstellung setze **zwei linke Tabstopps** mit **Punkten als Füllzeichen** bei 4 cm und 5,5 cm. Setze weiters einen **Dezimal-Tabstopp** bei 6,4 cm

Gib folgende Zeilen mit Hilfe von Tabstopps ein.

Seilbahnen im Vergleich: Feuerkogel – Grünberg
(Normalpreise in Euro im Onlineshop)

	Feuerkogel		Grünberg	
	Erwachsene	Kinder	Erwachsene	Kinder
Berg- und Talfahrt	28,90	15,90	23,40	12,90
Berg- oder Talfahrt	20,20	11,10	16,40	9,00
Online-Ermäßigung	mind. 3 %		mind. 4 %	

Arbeitshinweise:

- Formatiere den gesamten Text mit der Schriftart Arial, 12 pt.
- Formatiere die erste Zeile der Überschrift 18 pt, fett, zentriert.
Formatiere die zweite Zeile der Überschrift fett, zentriert.

Formatiere die Aufstellung wie folgend:

- Zeile 1 (Feuerkogel, Grünberg): fett, kursiv
Setze **zentrierte Tabstopps** bei 7 cm und 12,5 cm.
- Zeile 2 (Erwachsene, Kinder): kursiv
Setze **linke Tabstopps** bei 5 cm und 8 cm und
rechte Tabstopps bei 13 cm und 15 cm.
- Teil 1 der Aufstellung (Berg- und Talfahrt, Berg- oder Talfahrt):
Setze **Dezimal-Tabstopps** bei 5,5 cm und 11,5 cm und
Dezimal-Tabstopps mit **Punkten als Füllzeichen** bei 8,5 cm und 14,5 cm.
- Teil 2 der Aufstellung (Online-Ermäßigung):
Setze **zentrierte Tabstopps** bei 7 cm und 12,5 cm

DAS MERKE ICH MIR

Die Nachbarländer Österreichs und ihre Hauptstädte

Tschechien	Prag
Slowakei	Bratislava
Ungarn	Budapest
Slowenien	Laibach
Italien	Rom
Schweiz	Bern
Liechtenstein	Vaduz
Deutschland	Berlin

Postkarten-Aktion des ÖJRK

Name	Karten	Preis
Fareed Ahmed.....	3	€ 4,50
Lea Nemeth.....	5	€ 7,50
Tobias Weber.....	7	€ 10,50
Iris Winklhofer.....	8	€ 12,00

Seilbahnen im Vergleich: Feuerkogel – Grünberg (Normalpreise in Euro im Onlineshop)

	Feuerkogel		Grünberg	
	<i>Erwachsene</i>	<i>Kinder</i>	<i>Erwachsene</i>	<i>Kinder</i>
Berg- und Talfahrt	28,90.....	15,90	23,40.....	12,90
Berg- oder Talfahrt	20,20.....	11,10	16,40.....	9,00
Online-Ermäßigung	mind. 3 %		mind. 4 %	

